

அகநானூறு - தோழி கூற்றுவழி பிரிவு சூழலில் பொருள்முதல்வாதம்

ரா. டீலிபாபு

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை
திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், சேர்க்காடு, வேலூர்

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232963](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232963)

பழங்கால தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறையை அகம், புறம் என இரண்டு பிரிக்கப் பட்டுள்ளன. அதில் ஒன்றான அகவாழ்க்கைப் பற்றி 400 பாடலில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அகம் என்பது இன்பம் மற்றும் துன்பம் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களால் அகவாழ்வில் இரண்டையும் சந்திக்க நேரிடுகிறது. அவையே பிரிவு ஆகும். இப்பிரிவு தோன்றுவதற்கு பொருள் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது. பொருளாளும், வினையாளும் தலைவன் பிரிய நெறிடுகிறது. அப்பிரிவானது தலைவியால் தாங்க முடியவில்லை. தலைவியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிலைப்பாடுகளில் மாற்றம் ஏற்படுவதைக் கண்ட தோழி. தன் நிலையிலும், தலைவன் நிலையிலும் பொது நிலையிலும் என முப்பரிணாமப்படி தோழி தலைவியை ஆற்றுப்படுத்துகிறாள். தலைவி, தோழி, தலைவன் என அவர்களின் மனநிலையைப் பொருள்முதல்வாதம் கொண்டு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.

பொருள்முதல்வாதம்

இரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்பு இருந்தே தத்துவ வரலாற்றின் ஒரு பிரிவாக பொருள்முதல்வாதம் இருந்து வருகிறது. அப்பொருள்முதல்வாதம் என்பது ஒரு பிரச்சனையை ஆராய்ந்து அதனுடைய உண்மைதன்மையை கூறுவதாகும். உலகில் பலர் பொருள்முதல்வாதிகளாக வாழ்ந்துள்ளனர். அவர்களின் காலத்தில் பிரச்சனைகளை அறிவியல் பூர்வமாகவும், அனுபவப் பூர்வமாகவும் இந்த உலகிற்கு தீர்வை விளக்கியுள்ளனர்.

பொருள்முதல்வாதிகள் சந்தித்தப் பிரச்சனைகள் உலகம் எப்படி தோன்றியது? என்ற கேள்விக்கு ஐம்பூதங்களால் தோன்றியது என்று கூறினர். பிறகு இயற்கை எப்படி தோன்றியது? என்ற கேள்விக்கு ஐம்பூதங்களின் ஒன்றை ஒன்றின் சேர்க்கையால் தோன்றியது என்று கூறினர். பிறகு உயிர்கள் எப்படி தோன்றியது? என்ற கேள்விக்கு அணுக்களின் சேர்க்கையால் தோன்றின என்ற பதில் கூறினர்.

மனித வாழ்க்கை அறிய வேண்டும்? என்ற கேள்விக்கு 18 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பிரெஞ்சுப் பொருள்முதல்வாதிகளின் முதன்மையானவர் ஜீலியன் லமெத்ரி ஆவார். 'மனித எந்திரம்' என்ற நூலில் பொருள்முதல்வாதம் பற்றிக் கூறுகிறார். "நேரடி அனுபவங்களாலும் பரிசோதனைகளாலும் மெய்ப்பிக்கப்படக் கூடிய தத்துவமே பொருள்முதல்வாதம் என்று தனது நூலில் லமெத்ரி அறிவித்தார்" (ந. முத்துமோகன். 2007) மார்க்கியக் கட்டுரையில் இடம் பெற்றுள்ளன. அவருக்கு பின் "தோலந்த் என்ற தத்துவ அறிஞர் பொருளுக்கு இயக்கத்துக்கும் உள்ள உறவை விரிவாக ஆய்வு செய்தார்" (ந. முத்துமோகன். 2007). அதாவது பூமி என்று எடுத்துக்கொண்டால் இரவு, பகல் தோன்றும். இன்னும் விரிவாக நிலா, சூரியன் அதனை தீர்மானிக்கிறது. இரண்டும் வெவ்வேறானது. இருந்தாலும் ஈர்ப்பு விசையாலும், இயக்க விசையாலும் உறவு கொண்டுள்ளது.

உறவு என்பது தொடர்பு அல்லது சார்ந்து இருத்தல் ஆகும். "பொருளின் சாரம்சமே இயக்கம் தான் என்று ஹோல்பாக் கூறுகிறார்" (ந. முத்துமோகன். 2007) என ந. முத்துமோகன் தனது நூலில் கூறிப்பிடுகிறார். அந்த இயக்கத்தைப் பொருள்முதல்வாதிகள் மாற்றம் என்று கூறுகின்றனர். இந்த உலகில் உள்ள பொருள் அனைத்துமே அதன் பண்பாலும் காலத்தாலும் இயக்கம் என்ற மாற்றம் நடைப்பெறுகிறது. "லமெத்ரி பொருளின் பண்பே இயக்கம் என்றார். இயக்கப் பண்பு இல்லாத பொருள் கிடையாது என்றார்" (ந. முத்துமோகன். 2007) என மார்க்கியக் கட்டுரைகள் கூறுகிறார். மனிதனின் சமூகத்தை அறிந்துக்கொள்ள அவன் செயல்பாடுகள் உணர்த்தும். இருந்தாலும் அந்த செயல்பாடு உணர்வின் வெளிப்பாடு ஆகும். அதாவது கல்வி அல்லது பயிற்சி என்பதை ஒரு சமூக அடையாளமாக,

சமூகப் பண்பாக லமெத்ரி கண்டு கொள்கிறார். மீண்டும் அக்கேள்வி மனித வாழ்க்கை அறிய வேண்டும்? "மனிதனின் மிக அடிப்படையான, முதன்மையான பண்பு அவன் உணர்கிறான் என்பதாகும் என்று ஹோல்பாக் குறிப்பிடுகிறார்" (ந. முத்துமோகன். 2007). எனவே இதிலிருந்து தான் தொடங்க வேண்டும்.

கருத்துக்கள், சிந்தனை, ஞாபகத்திறன், கற்பனை, கருதுகோள்கள், விருப்பங்கள், செயல்பாடுகள் ஆகிய அனைத்துமே மனித உணர்வுகளில் தான் வேர் கொண்டுள்ளது என்று ஹோல்பாக் கூறுவதாக முத்துமோகன் கூறுகிறார். "உணர்வுகளைத் தவிர வேறு நம்பகமான வழி காட்டிகள் நமக்கு கிடையாது என்று லமெத்ரி" (ந. முத்துமோகன். 2007) குறிப்பிடுவார். பியனோக்கு நரம்புகள் தொடர்பு தான் இசையைக் கொண்டு வருகிறது. அதனை "உணர்வுகள் இல்லையேல் கருத்து களும் குறையும், புலனுணர்வுகளும் செயல்படாமல் போனா மனிதனின் கருத்து உற்பத்தியும் நின்று போகும்" எனபார் லமெத்ரி. (ந. முத்துமோகன். 2007). பழந்த தமிழர்களின் அக வாழ்க்கை உணர்வு என்ற பொருளே பொருள்முதல்வாதம் ஆகும். காதல், அன்பு, கற்பு, களவு, இன்பம், துன்பம் போன்ற வற்றுக்கு உணர்வே அடிப்படையாக அமைவதால் இக்கோட்பாடு தோழி கூற்றில் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

பிரிவு சூழலில் தோழிக் கூற்று

அகநானூற்றில் தோழி கூற்று அதிக இடங்களிள் பேசப்பட்டாலும், பிரிவு சூழலில் 28 பாடல்களில் 19 புலவர்கள் இயற்றியுள்ளனர். அவை தோழி கூற்றாக அமைந்துள்ளன. அவற்றில் மூன்று பாடல்கள் தோழி கூற்றா அல்லது தலைவிக் கூற்றா ஐயம் அமைந்த இடங்களில் தோழி கூற்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

தோழி என்பவள் பிரிவு சூழலில் தலைவனின் மனநிலையிலும், தலைவியின் மனநிலையிலும் சில இடங்களில் பொதுவாக மற்றும் தன் மனநிலையிலும் பேசப்படுகிறது. அனைத்து கூற்றுகளும் எந்த பொருள்முதல்வாத அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது என்று பார்க்கும் போது ‘உணர்வு’ என்ற பொருள் அடிப்படையாக கொண்டு கூற்று நிகழ்ந்துள்ளது. பிரிவு என்பது தலைவன் தலைவிக்குமான பிரிவு ஆகும். அவை அறுவகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் தோழியும் இடம் பெருக்கிறாள். என்பதனை நாற்கவிராச நம்பி அகப்பொருள் விளக்கம் என்ற நூலில் 81 நூற்பாவில் குறிப்பிட்டுக்கிறார். அவை

“சொல்லாது அகலினும் சொல்லும் பாங்கிக்கு”

அறுவகைப் பிரிவிலும் தலைவன் தலைவியிடம் சொல்லாது பிரியினும் தோழியிடத்துச் சொன்ன பின்னரே பிரிவு நிகழும் என்று திருஞானசம்பந்தம் உரையில் கூறிப்பிட்டுக்கிறார். பிரிவு நிலைகள்,

1. தலைவன் பிரிவான் என்று ஐயம் கொண்ட தலைவியைத் தோழி தேற்றுவது.
2. தலைவியைத் தலைவன் உடன் அழைத்துப் போக தோழி வற்புறுத்துவது.
3. தலைவன் பிரிவிடை ஆற்றாளய தலைவியைத் தோழி ஆற்றுப்படுத்துவது.
4. தலைவன் பிரிவாற்றாத தலைவிக்கு குறிப்பால் வாடைக்கு தோழி கூறுவது.
5. கார்காலத்தில் வருவேன் எனப் பிரிந்த தலைவனை நினைத்து தலைவி துன்பம் கொள்வதை தோழி ஆற்றுவது.
6. தலைவியை பிரிந்த தலைவன் குறித்த பருவத்தில் வந்தவனை தோழி பாரட்டுவது.

என்ற பிரிப்பு முறையை செகதீசன் என்பவர் “தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரவழி அகநானூறு - ஓர் ஆய்வு” என்ற நூலில் கூறிப்பிட்டுக்கிறார். இந்த பிரிப்பு முறையில் உள்ள தலைப்பில் “பிரிவு” என்ற பொருள்

மூன்று பிரிவாக அமைந்துள்ளது. அவை 1. பிரிவின் முன் துன்பம், 2. பிரிவின் நடுவில் துன்பம், 3. பிரிவின் முடிவில் துன்பம் என்ற நிலையில் பார்க்கும் போது “துன்பம்” என்பது தலைவிக்கான பொருளாக பார்க்க கூடாது. அவை மூன்று பேருக்குமான துன்பமாக அமைந்துள்ளது. அவை,

1. தலைவிக்கு தலைவன் என்னுடன் இல்லையே என்று துன்பம் படுக்கிறாள். அவளுக்கு தலைவன் பொருளாக தலைவியின் உணர்வால் உணர்த்தப்படுகிறது.
2. தலைவனுக்கு தலைவி, வினை அல்லது செயல், பொருள் தேடல், என்ற மூன்றும் பொருளாக அவனை இயக்குகிறது.
3. தோழிக்கு தலைவன், தலைவியின் நலம் பற்றிய கவலை. இருவரும் சேர்ந்து இருப்பது தலைவிக்கு பொருளாக பார்க்கப்படுகிறது.

அனைத்தும் பொதுவாக சொல்வதாக நினைக்க தோன்றும். ஆனால் அப்படி இல்லை, ஒவ்வொரு பொருளை அடையத் “துன்பம்” என்பது நடைப்பெற்ற பிறகே அப்பொருள் கிடைக்கிறது. அத்துன்பம் உணர்வின் வெளிப்பாடு ஆகும். இதையே இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. அதனை தோழி கூற்றில் பிரிவு சூழலில் உள்ள பொருள் எப்படி இலக்கியத்தில் உள்ளது. என்பதையும், பெண்ணின் நிலையையும் பொருள் முதல்வாதம் கொண்டு ஆராயப்படுகிறது.

பிரிவின் - ஐயம்

தலைவனின் பிரிவை குறிப்பாலும் செயலாலும் அறிந்த தலைவி வருத்தப்படுகிறாள். அதனை கண்ட தோழி தலைவன் இடம் கூறுகிறாள். அக்கூற்று தலைவன் போர் தொழில் காரணமாக ஆரவாரத்துடன் பிரிந்து செல்கிறான். தலைவியும் தோழியும் துன்பத்தில் இருக்கின்றனர் பிரிவால் தலைவன் போரில் வெற்றி பெற வாழ்த்து

கூறாமல் துன்பத்தால் இருக்கிறார்கள். அதனை தோழி கூறுகிறாள்,

“வினைநசைஇப் பரிக்கும் உரன்மிகு நெஞ்சமொடு

புணைமான் எஃகம் வலவயின் ஏந்திச் செலன்மான்பு உற்ற நும்வயின், வல்லே, வலன்ஆகு என்றலும் நன்றுமன் தில்ல”

(அகம். 215. 4-6)

இப்பாடல் தலைவன் போருக்கு மகிழ்ச்சியாக போகிறான். வெற்றி பெறுவதற்கெதிராக தலைவி தலைவன் பிரிக்கின்றான் என்று துன்பம் படுகிறாள். அதை கண்டு தோழியும் துன்பத்திற்கு அளாகி உள்ளோம். அதனால் தலைவனே நீ வெற்றி பெற்று வருவாயாக என்று கூறாமுடியாத நிலையில் இருக்கின்றனர்.

“கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு ஒழிந்துஇவன் உறைதல் ஆற்று வேரர்க்கே”

(அகம். 215. 16-17)

தலைவன் மனநிலை, தலைவன் செல்லும் பாதை அழிவுதரக் கூடிய பாதை அவன் கடந்து செல்ல வேண்டும். அதனால் அவன் இறக்க நேரிடும் அந்த அச்சத்தால் தலைவி இவ்வரிகளில் “உன்னைப் பற்றி கவலை இல்லாதவர்கள் உன்னை வாழ்த்தலாம். ஆனால் என்னால் நீ இல்லாமல் இருக்க முடியாது நானும் இறந்து விடுவேன் என்று கூறுகிறாள்” தோழி தலைவியின் மன நிலையில் இருந்து வெளிப்படுகிறது. தலைவியின் உணர்வை உணர்ந்த தோழி உரைத்தது. அந்த பிரிவு உணர்வே பொருள்முதல்வாதமாகும்.

இந்த தலைப்பின் கீழ் அகம்.293 பாடலில் தலைவன் பொருள் சேர்க்க பிரிந்து செல்வான். அவன் செல்லும் பாதை உணவு கிடைக்காத கடுமையான வெயில் உடைய காட்டு பாதையில் தலைவன் போகிறான் என்று ஊரியில் இருப்பவர்கள் தலைவியை பழிச்சொல் கூறுகின்றனர். அதை கேட்ட தலைவியும் தோழியும் கடுமையான

சொற்களைப் பயன்படுத்தி தலைவனை பேசக்கின்றனர். இவை கற்புகாலத்தில் நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சியை கூறுகிறது.

“வேனில் வெஞ்சுரம் தமிழர் தாமே

செல்ல என்ப, தோழி! யாமே,

பண்புஇல் கோவலர் தாய்பிரித்து யாத்த

நெஞ்சஅமர் குழவி போல, நொந்து நொந்து,

இன்னா மொழிதும் என்ப,

என்மயங் கினர்கொல், நம் காத லோரே?”

(அகம். 293. 9-14)

“நெஞ்சஅமர் குழவி போல, நொந்து நொந்து, இன்னா மொழிதும் என்ப” என்ற வரி பொருள்முதல்வாதத்தை காட்டுகிறது. தலைவனின் பிரிவு துயரம் தாங்காமல் என்ன பேசுகிறோம் என்று அறியாமல் காடுமையான சொல்லைப் பயன்படுத்து கின்றன. “தலைவனின் பிரிவே” பொருள்முதல்வாதமாக மாற்றுகிறது. அந்த மாற்றம் ஊர் மக்களின் பழிச்சொல் ஆகும்.

பிரிவின் - உடன்போக்கு

தலைவன் பொருளுக்காக பிரிந்து செல்ல நினைக்கிறான். அவன் போகும் காலம் கோடைகாலம் அவன் செல்லும் காட்டுவழியில் விலங்குகளின் செயலைக் கண்டு தலைவன் வருந்தினான். அச்செயல் பெண் மாணை விட்டு ஆண்மான் தனித்து இருக்கையில் செந்நாய் தன்இணைக்கு அதனை வேட்டையாடியது. பெண்மான் அலறியது அதன் சத்தம் காடு முழுக்க கேட்டது. இதனை,

“பனைத்தோள்

குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு வருஉம் என்றனரே காதலர்”

(அகம். 285. 12-14)

தலைவியையும் தன்னோடு அழைத்து போவேன் என கூறினார். அதை கேட்ட தோழி தலைவிடம் நீ அவருடன் செல்வது உருதி வருத்தம் படதே மகிழ்ச்சியாக இரு

என்று கூறுகிறாள். இதில் தலைவனும் தலைவியும் பிரிவில் துன்பத்தில் இருக்க நெறிடும். அத்துன்பம்நிங்க “உடன்போக்கு” சரியானது என்று தலைவன் முடிவு. தலைவின் துன்பமும், தோழின் கவலையும், தலைவனின் துயரமும் நிற்கியது. அந்த “உடன்போக்கே” மாற்றத்தை உண்டாக்கியது அதுவே பொருள்முதல்வாதமாகும்.

பிரிவின் - பிரிவு

தலைவனின் பிரிவிடை தலைவிக்கு துன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. தலைவனது பிரிவால் அழகு தொலைந்து உடலையும், பொலிவு இழந்த கண்ணினையும், வட்டமுறும் தேமலையும் கெண்டு தலைவி துன்பத்தில் வருந்துகிறாள். “தலைவனின் பிரிவு நீட்டிப்பு” தலைவிக்கு பொருளாக அமைந்துள்ளது.

“உரிதினின்

ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவரச்
செய்பொருள் திறவர் ஆகி,”

(அகம். 69. 4-6)

தலைவனுக்கு பொருளாக “ஈதல்” தானம் தருவதைப் பொருளாக கொண்டு பொருள் தேடி தலைவன் சென்றான். இது தலைவனின் பொருள்முதல்வாதம் ஆகும்.

தலைவனின் பிரிவால் தலைவி துன்பம் அடைந்துள்ளாள். மாலை நேர காற்று தலைவிக்கு மேலும் துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் தலைவி என் உயிர் தலைவனை விட்டு போகும் காலமாக உள்ளதே என்று “வாடைக்காற்று” தலைவிக்கு துன்பத்தை தருகிறப் பொருளாக இருக்கிறது. அதை உணர்ந்த தோழி,

“மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது
அழிந்து,

இதுகொல் வாழி, தோழி என்உயிர்

வில்லங்கு வெங் கடுவளி எடுப்பத்

துளங்குமரப் புள்ளின் துறக்கும்
பொழுதே?”

(அகம். 71. 15-18)

தலைவியின் துன்பத்தை காட்டில் இரவில் மழை பெய்யும் நேரத்தில் காற்று பலமாக விசுகிறது. அதனால் மரங்கள் ஆடுகிறது. அந்த மரத்தில் வாழும் பறவைகள் உயிர் போகும் நேரம் என்பதை தோழி தலைவியின் உணர்வை கூறுகிறாள்.

தலைவனின் பிரிவில் வேறுப்பட்ட தலைவி, தலைவன் பொருள் தேடி சென்றான். அவர் திரும்பி வரமாட்டார் என்று எண்ணி தலைவி துன்படுகிறாள். அதை உணர்ந்த தோழி தலைவியைப் பார்த்து, அப்படி தவறாக எண்ணாதே நம் தலைவன் பொருள் தேடி போகும் பாதை பிணங்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ள பாதையில் செல்கிறார். அவர் உன்னுடன் வாழ்ந்த வாழ்கையை எண்ணி விரைந்து பொருளைக் கொண்டு வருவார். வருந்ததே என தலைவிக்கு தோழி கூறுகிறாள். தலைவனின் நிலை,

“செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும்,
சேர்ந்தோர்க்கு

உறும்இடத்து உய்க்கும் உதவி
ஆண்மையும்,

இல்லிருந்து அமைவோர்க்கு இல்என்று
எண்ணி,”

(அகம். 231. 1-3)

பகைவரின் செருக்கை ஒழிப்பதற்கு, துன்பத்தில் இருக்கும் உறவினர்க்கு உதவுதற்கு மற்றும் வருமையில் வருவோர்க்கும் இல்லை என்று எண்ணாமல் பொருள் கொடுப்பதற்க்காக தலைவன் பொருள் தேடி சென்றுள்ளார். தலைவனுக்கு ‘உதவுதல்’ என்ற பொருள் அவனை இயக்குகிறது. தலைவன் தலைவி இருவர் மன நிலையில் தோழி பொருள் பட கூறியுள்ளார். இதனை போல தலைப்பின் கீழ் அகம். 59, 61, 91, 111, 127, 129, 197, 201, 211, 213, 223, 227, 253 என பதிமூன்று பாடல்கள் பிரிவிடையில் அமைந்துள்ளது.

பிரிவின் - வாடைக்காற்று

தலைவன் பிரிந்தான் மீண்டு வருவேன் பருவத்தில் என்றான். பருவம் வந்தும் தலைவன் வரவில்லையே தலைவன் ஓதுதல் தொழிலைச் செய்வதற்கு சென்று விரைவில் வருவார். என்னை துன்பத்தில் வாட்டும் வாதையே என்னை விட்டு ஓடிப்போவாய் என தலைவி வருத்தம் கொள்கிறாள். தோழி தலைவியின் மனநிலை,

“அரம்போழ் அவ்வளை தோள்நிலை நெகிழ், நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி”

(அகம். 125. 1-2)

தலைவியின் கையில் அணிந்த சங்குவளையல் கையில் இருந்து தோள் மெலிவாள் வளையல் கையன்று விழுவதைப் போல் தலைவன் என்னை பிரிந்தார். வாழ்க்கை நிரப்ப பொருள் தேடிச் சென்றார். ‘தலைவன் பிரிவு’ தலைவியின் தோள் மெலிவுக்கு காரணமாக அமைந்தது. மேலும், வாடைக்காற்று தலைவன் இன்னும் வரவில்லையே என்ற எண்ணத்தை துண்டி மிண்டும் துன்பம் படுகிறாள். தோழி தலைவன், தலைவி பிரிவை வாடைக்காற்றுக்கு சொல்வதைப் போல் தலைவிக்கு உணர்த்தினாள். இதில் உணர்வு தலைவி, தோழி இரண்டு பேருக்கும் பொருளாக அமைந்துள்ளது.

பிரிவின் - கார்காலம்

கார்காலம் வந்துவிட்டது தலைவன் இன்னும் வரவில்லையே என்று துன்பத்தில் புலம்புகிறாள். அதை உணர்ந்த தோழி, தலைவி கார்காலம் வந்தது நினைத்து துன்படுகிறாள். ஆனால் வெந்த காடுகள் பச்சை நிறம் படர்ந்து பூக்கள் மலர்ந்துள்ளது. அதில் வண்டுகள் தன் இணையுடன் தேனை உண்டு மகிழ்கிறது. அந்த வழில் உன் தலைவன் தேரில் வருகிறான் அவன் தேரில் உள்ள மணிகளின் நாக்கை கட்டி வைத்து வண்டுகளுக்கு துன்பம் வராதப்படி

வந்துக்கொண்டு இருக்கிறான். தலைவியே மகிழ்ச்சியாக இரு என தோழி கூறுகிறாள்.

“குரங்குஉளைப் பொலிந்த கொய்சவல் புரவி,

நரம்புஆர்த் தன்ன, வாங்குவள் பரிய, பூத்த பொங்காத் துணையொடு வதிந்த தாதுஉண் பறவை பேதுஉறல் அஞ்சி, மணிநா ஆர்த்த மாண்வினைத் தேரன்,”

(அகம். 4. 8-12)

தலைவியின் துன்பதை போக்க தலைவன் விரைந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறான் நீ தான் இன்னும் அறியவில்லை என்ற தோழி, தலைவியின் மனநிலைக்கு எற்றார் போல் தலைவனின் பிரிவை தோழி மறைத்து கூறுகிறாள். இதனால் தலைவி இன்பம் அடைகிறாள். இந்த “தோழின் உணர்வு” பொருள் தலைவியின் இன்பத்தை தருவதாக அமைந்துள்ளது.

தலைவி கார்காலம் வந்ததும் தலைவன் விரைந்து வரவில்லை என்று துன்படுகிறாள். தோழி தலைவன் பொருள் தேடி சென்ற இடத்தில் மழை பொழிந்து வருகிறது. அதனால் தாமதம் ஏற்படுகிறது. கவலைப் படாதே தலைவி உன்னுடன் நானும் கவலைப் படுகிறேன். இதை அறிந்து விரைந்து வருவார் தலைவன் என தோழி கூறுகிறாள்.

“என் அழிபு இரங்கும் நின்னோடு யானும்

ஆறுஅன்று என்னா வேறுஅல் காட்சி இருவேம் நம்படர் தீர வருவது காணிய வம்மோ காதல்அம் தோழி மடிபதம் பார்க்கும்,”

(அகம். 73. 8-13)

நீண்ட நாட்கள் துன்பம் கொண்ட தலைவி, நான் மட்டும் துன்பத்தில் இருக்கிறேன் என நினைத்து தலைவி இருக்கிறாள். இதனை உணர்ந்த தோழி உன்னுடன் நானும் துன்பம் அடைகிறேன் என்றாள். ‘தலைவன் பிரிவு’ பொருள் தலைவிக்கு துன்பத்தை தந்தது. ‘தலைவியின்

துன்பம்' தோழிக்கு துன்பத்தை தந்தது. இந்த இயக்கம் பொருள்முதல்வாம் ஆகும். இதனைப் போல் மேலும் அகம். 25, 85 என இரண்டு பாடல்கள் இத்தலைப்பின் கீழ் வருகிறது.

பிரிவின் - பாராட்டு

தலைவியை பிரிந்து சென்ற தலைவன் குறிப்பிட்ட கார்காலத்தில் வந்து நின்றான். அவன் வருகைப் பாரட்டுவதற்கு தோழி, கார்கலம் வந்த உடன் உழவர்கள் விதைகளை வயலில் விதைப்பதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். அதுபோல நானும் தலைவியும் உன் வருகையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம். மாலை நேரத்தில் மலையில் இருந்து விழும் அருவியைப் போல ஒலிக்கும் மணியை கட்டிய தேரில் ஏறி, வண்டுகள் இசைக்கும், பாட்டையும் காட்டையும் பின்னே செல்ல கடந்து. செய்தற்கரிய கடமையை செய்து முடித்து தலைவன் வந்து நிற்கிறான். என் தோழி மகிழ்ச்சியில் பாரட்டுகிறாள்.

“கற்பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நற்றேர்த் தார்மணி பலஉடன் இயம்பச் சீர்மிகு குருசில்நீ வந்துநின் றதுவே”

(அகம். 184. 17-19)

தலைவன் குறித்த பருவத்தில் வந்ததும். தலைவிக்கும் எனக்கும் இன்பத்தை தந்தான். இதற்கு முன் துன்பமாக இருந்தது. அத்துன்பம் பிரிவில் வந்தது. அதை மாற்றிய தலைவனை அருவிகளாடனும் மலைகளாடனும் அவனுடைய செயல்களைப் பாராட்டுகிறாள் தோழி. தலைவன் செயலே பொருள் ஆகும். இதனைப் போல அகம். 314 என ஒரு பாடல் இத்தலைப்பின் கீழ் வருகிறது.

தலைவன் போர் செய்வதற்காக தலைவியைப் பிரிந்து சென்றான். போரில் மன்னர் வெற்றி பெற்றதால் வீரர்கள் இன்பத்தில் இருக்கின்றன. இன்பத்துடனே தலைவன் தலைவியைக் காண குதிரையில்

விரைந்து வந்து நின்றான். தோழி இப்பிரிவில் தலைவி துன்பத்தில் கண்ணீர் உடன் புலம்பிக்கொண்டு இருந்தாள். உன் வருகையாள் தலைவி மகிழ்ந்தால், கார்காலத்தில் புதியதாக இலைகள் பூக்கள் மலர்ந்துள்ளது. அதனை தலைவி கூந்தலில் அணிவித்து உன் மார்போடு அனைத்து கொள்வாய் என்று தோழி தலைவனை பாராட்டினாள்.

“மாலை

இனிதுசெய் தனையால் எந்தை வாழிய பனிவார் கண்ணள் பலபுலந்து உறையும் ஆய்தொடி அரிவை கூந்தற் போதுகுரல் அணிய வேய்தந் தோயே,”

(அகம். 104. 13-17)

தலைவனின் வருகையால் தலைவின் துன்பம் நீங்கியது. அவள் கண்ணீரும் புலம்பலும் அத்துடன் நின்றது. இருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர். தோழி தலைவனிடம் தலைவின் நிலையை உணர்த்தி, அதனை மாற்ற பூவை கூந்தலில் அணிவித்து தன் மற்போடு சாய்த்து கொண்டாள். தோழி உணர்வின் செயலே பொருள்முதல்வாதம் ஆகும்.

முடிவுரை

பிரிவு என்ற சூழலில், தலைவிக்கு எந்த பொருள் மூலம் துன்பம், இன்பம் அடைகிறாள். தலைவனின் வருகையால், தோழியின் கூற்றால் இன்பம் அடைகிறாள், தலைவன் பிரிவு, கார்காலம், வாடைக்காற்று, தலைவியின் ஐயம் என தலைவிக்கு துன்பம் தரக்கூடியப் பொருளாக அமைந்துள்ளது.

தலைவன் எப்பொருள் மூலம் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அடைகிறான். அவை தலைவியுடன் சேருதல், போரில் வெற்றி பெறுதல், ஈதல், பிறறுக்கு உதவுதல், தொழில், பொருள் தேடல் என தலைவனுக்கு இன்பம் தருகிறது. தலைவன் பொருள் தேடி போகும்பாதை, தலைவியின் வருத்தம், பிரிவு என தலைவனுக்கு துன்பம்

ஏற்படுகிறது.

தோழி என்பவள் தலைவியின் துன்பத்தால், தலைவனின் செல்லும் பாதையால், ஊர் மக்கள் பேசுவதால், தலைவியின் செயலால் தோழி துன்பம் அடைகிறாள். தோழிக்கு இன்பம் தருபவை, தலைவனின் வருகையால், தலைவியின் மனமாற்றத்தால், தலைவனின் பொருளால், தலைவன் தலைவி சேர்ந்து இருத்தல் ஆகும். இவைகள் தோழிக்கு பொருள் ஆகும்.

பொருள்முதல்வாம் பற்றி ஹோல்பாக் மற்றும் லமெத்ரி என்ற பிரெஞ்சு பொருள்முதல்வாதிகளில் முதன்மையானவர்கள் கூறுவது மனிதனின் மிக அடிப்படையான உணர்வு. அந்த உணர்வு தான் நம்பகமான வழி காட்டி மனிதனுக்கு என்று 17,18 நூற்றாண்டில் கூறுகின்றனர். ஆனால் நம் தமிழர்கள் அதனை அன்றே உணர்ந்து வாழ்ந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

தோழிபிரிவுகுழலில் எதனை செய்வதால் இன்பம் பெற முடியும். அதற்கான பொருளை உணர்ந்து கூறுவது. அதாவது மேலே கூறிய அனைத்துமே உணர்வு அடிப்படையாக அமைகிறது. அதன்

வெளிப்பாட்டில் பிரிவு, துன்பம், இன்பம், பொருள், போர், வினை, தொழில் என பல இயக்கங்கள் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன இவையே பொருள்முதல்வாதம் ஆகும்.

துணை நூற்கள்

1. வேங்கடசாமி நாட்டார் .ந.மு, 2007, அகநானூறு, மறுப்பதிப்பு, சென்னை, கழக வெளியீடு.
2. மீனவன் .நா, 2022, சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும் அகநானூறு, மூன்றாம் பதிப்பு, சென்னை, (கோவிலூர் மடாலயம் பதிப்பு) வர்த்தமானன் பதிப்பகம்.
3. திருஞானசம்பந்தம் .ச, 2010, அகப்பொருள் விளக்கம், முதல் பதிப்பு, திருவையாறு, கதிர் பதிப்பகம்.
4. செகதீசன் .இரா, 2002, தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரவழி அகநானூறு - ஓர் ஆய்வு, முதல் பதிப்பு, ஆம்பூர், முருகு பதிப்பகம்.
5. முத்துமோகன் .ந, 2007, மார்க்சியக் கட்டுரைகள், முதல் பதிப்பு, சென்னை, காவ்யா.